

O‘RTA YOSHLI AYOLLAR ORASIDA SEMIZLIK HOLATINI GIGIYENIK TAHLIL QILISH**ГИГИЕНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОЖИРЕНИЯ СРЕДИ ЖЕНЩИН СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА****HYGIENIC ANALYSIS OF OBESITY AMONG MIDDLE-AGED WOMEN**

*Ortiqov Bobomurod, Tangirova Muxlisa
Toshkent davlat tibbiyot universiteti*

Annotatsiya: Mazkur tadqiqotda 30–39 yoshli ayollar orasida semizlik holati gigiyenik jihatdan tahlil bo‘yicha ilmiy manbalarning tahlil olib borilgan. Tadqiqotning asosiy maqsadi antropometrik ko‘rsatkichlar, ovqatlanish ratsioni, jismoniy faollik darajasi va turmush tarzi omillarini o‘rganishdan iborat. Ushbu tadqiqot ayollar orasida jismoniy faollik va ovqatlanish ratsionini to‘g‘ri tashkil qilishga qaratilgan. Olingan natijalar o‘rta yoshli ayollarda semizlikning asosiy sabablari energiya iste‘moli va sarfi o‘rtasidagi nomutanosiblik, ayollarning kamharakat bo‘lishi, shaxsiy gigiyenaga rioya qilmasligi hamda noto‘g‘ri ovqatlanish ekanligini ko‘rsatdi. Tadqiqot asosida profilaktik tavsiyalar ishlab chiqildi. Tadqiqot natijalari o‘rta yoshli ayollar orasida profilaktik tavsiyalar berilganda ortiqcha tana vaznining kamayishiga olib keldi.

Kalit so‘zlar: semizlik, tana massasi indeksi, gigiyena, ovqatlanish, jismoniy faollik, metabolik sindrom.

Аннотация: В данном исследовании проведён гигиенический анализ состояния ожирения среди женщин в возрасте 30–39 лет на основе изучения научных источников. Основной целью исследования является изучение антропометрических показателей, рациона питания, уровня физической активности и факторов образа жизни. Данное исследование направлено на рациональную организацию физической активности и питания среди женщин. Полученные результаты показали, что основными причинами ожирения у женщин среднего возраста являются несоответствие между потреблением и расходом энергии, низкая физическая активность, несоблюдение правил личной гигиены и неправильное питание. На основе проведённого исследования были разработаны профилактические рекомендации. Результаты исследования показали, что внедрение профилактических рекомендаций среди женщин среднего возраста способствует снижению избыточной массы тела.

Ключевые слова: ожирение, индекс массы тела, гигиена, питание, физическая активность, метаболический синдром.

Abstract: This study presents a hygienic analysis of obesity among women aged 30–39 years based on the review of scientific literature. The main objective of the research is to examine anthropometric indicators, dietary patterns, levels of physical activity, and lifestyle factors. The study focuses on the proper organization of physical activity and nutrition among women. The results showed that the main causes of obesity among middle-aged women are an imbalance between energy intake and energy expenditure, low physical activity, poor adherence to personal hygiene, and unhealthy dietary habits. Based on the study, preventive recommendations were developed. The implementation of these recommendations contributed to a reduction in excess body weight among middle-aged women.

Keywords: *obesity, body mass index, hygiene, nutrition, physical activity, metabolic syndrome.*

Kirish. Aholi orasida sogʻlom turmush tarzini shakllantirish, ayniqsa ayollar salomatligini mustahkamlash mamlakatimiz davlat siyosatining ustuvor yoʻnalishlaridan biri hisoblanadi. Oʻrta yosh davrida ayollar hayotida gormonal oʻzgarishlar yuz beradi, jismoniy faollik kamayadi va notoʻgʻri ovqatlanish odatlari shakllanishi mumkin. Ratsional boʻlmagan ovqatlanish, yuqori kaloriyalik hamda yogʻga boy mahsulotlarni ortiqcha isteʼmol qilish va kamharakat turmush tarzi semizlik rivojlanishiga olib keladi. Natijada metabolik sindrom, dislipidemiya va insulin rezistentligi kabi alimantar bogʻliq kasalliklar yuzaga keladi. Shu sababli oʻrta yoshli ayollarda semizlikni erta aniqlash, gigiyenik baholash va profilaktik chora-tadbirlarni ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega [12]. Tana tarkibi tahlili semizlik va sarkopeniyani baholashda muhim ahamiyatga ega, chunki u tana yogʻi va mushak massasining taqsimlanishi haqida maʼlumot beradi. Shuningdek, u ovqatlanish holatini, kasallikning zoʻravonligini va mashqlar, parhez va dorilar kabi aralashuvlar samaradorligini kuzatish uchun foydalidir va shu bilan umumiy salomatlik va uzoq umr koʻrishga yordam beradi. Shu sababdan tamaki korxonasi ishchilarining bioelektrik impedansni tahlil oʻtkazildi [1, 4, 7]. Tana tarkibi tahlili semizlik va sarkopeniyani baholashda muhim ahamiyatga ega, chunki u tana yogʻi va mushak massasining taqsimlanishi haqida maʼlumot beradi. Shuningdek, u ovqatlanish holatini, kasallikning zoʻravonligini va mashqlar, parhez va dorilar kabi aralashuvlar samaradorligini kuzatish uchun foydalidir va shu bilan umumiy salomatlik va uzoq umr koʻrishga yordam beradi. Shu sababdan tamaki korxonasi ishchilarining bioelektrik impedansni tahlil oʻtkazildi [2, 8, 13]. Ahamiyati. Hozirgi vaqtda tez tayyorlanadigan taomlarning keng isteʼmol qilinishi va ularga boʻlgan talabning ortib borishi aholi salomatligiga taʼsir qiluvchi asosiy gigiyenik muammolardan biriga aylandi. Xususan, yoshlar va mehnatga layoqatli aholi orasida tez tayyorlanadigan taomlarni isteʼmol qilishning koʻpayishi semizlik, yurak-qon tomir kasalliklari, qandli diabet, oshqozon-ichak kasalliklari va metabolik buzilishlar xavfini oshiradi. Tez tayyorlanadigan taomlarning yuqori kaloriyalik qiymati, tarkibida yogʻlar, tuz, shakar va sunʼiy qoʻshimchalarning ortiqcha miqdori bilan birga, ularni gigiyenik baholashni dolzarb masalaga aylantiradi. Shuning uchun tez tayyorlanadigan taomlarni isteʼmol qilishning aholi salomatligiga taʼsirini gigiyenik nuqtai nazardan oʻrganish va baholash muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega [3, 5, 7].

Semizlik rivojlanayotgan dunyoning dolzarb muammolaridan biri boʻlib, u ovqatlanish bozorining sanoatlashtirilishi, urbanizatsiya va globallashtirish kabi omillar natijasida yuzaga kelib, soʻnggi yillarda butun dunyoda ortib borayotgan patologiyalar sifatida qayd etilmoqda. Xususan, semizlik rivojlanishi asosida turmush tarzi omillari (ovqatlanish tartibi, ratsioni, jismoniy faollik, stresslar) yetakchi oʻrinni egallaydi [5]. Jahon sogʻliqni saqlash tashkilotining maʼlumotlariga koʻra, 2012 yilda qayd etilgan 56 million oʻlim holatining 38 millioni (68%) yuqumli boʻlmagan kasalliklar sababli yuzaga kelgan. Polimer ishlab chiqarish korxonalarida xodimlar salomatligiga alohida eʼtibor qaratish zarur. Ularning ovqatlanish holatini muntazam nazorat qilish katta ahamiyatga ega. Toʻgʻri ovqatlanishga eʼtiborsizlik qilish xodimlar orasida turli xil zaharlanishlar, yuqumli kasalliklar va boshqa sogʻliq muammolarining kelib chiqishiga olib kelishi mumkin [8]. Xalqaro mehnat tashkiloti maʼlumotlariga koʻra, yetarli va muvozanatli ovqatlanmaslik ishchilarning salomatligi, mehnat unumdorligi hamda sanoatdagi iqtisodiy yoʻqotishlarga sezilarli darajada taʼsir koʻrsatadi. Xususan, notoʻgʻri yoki nomutanosib ovqatlanish mehnat unumdorligining taxminan 20% ga kamayishiga olib kelishi mumkin. Tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, ish joylarida ovqatlanish va jismoniy faollikka qaratilgan chora-tadbirlar, ayniqsa sogʻlom turmush tarzini targʻib qilish, sogʻliq koʻrsatkichlarini yaxshilaydi, ishga kelmaslik holatlarini kamaytiradi hamda umumiy mehnat samaradorligini oshiradi [10, 12]. Reproduktiv yoshdagi ayollar orasida semizlik muammosi hozirgi kunda global jamoat salomatligi uchun eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Jahon sogʻliqni saqlash tashkiloti maʼlumotlariga koʻra, dunyo boʻyicha katta yoshli ayollarning 40% dan ortigʻi ortiqcha vaznga ega boʻlib, ularning 15–20% semizlikdan aziyat chekadi. Semizlik yurak-qon tomir kasalliklari, II tip qandli diabet, arterial gipertoniya, tayanch-harakat tizimi kasalliklari hamda reproduktiv salomatlik buzilishlarining rivojlanishida asosiy xavf omillaridan biri hisoblanadi. Jizzax viloyatining oʻziga xos

iqlimiy, ijtimoiy-iqtisodiy va ovqatlanish odatlari o'rtta yoshli ayollar orasida semizlik holatini chuqur gigiyenik tahlil qilish zaruratini yuzaga keltiradi [12].

Tadqiqotimizning asosiy maqsadi. O'rtta yoshli ayollar orasida semizlikning tarqalganlik darajasini aniqlash va uning rivojlanishiga ta'sir etuvchi gigiyenik omillarni baholash.

Material va usullar. Mazkur tadqiqotda o'rtta yoshli ayollar orasida semizlik holatini gigiyenik jihatdan baholash maqsadida anketa-so'rovnoma, bioimpedansimetriya, analitik, sanitar-gigiyenik va statistik tahlil usullaridan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida inson organizmi tana tarkibini aniqlash uchun anketa-so'rovnoma o'tkazildi. Ushbu usul ayollar organizmidagi yog' massasi, tana vazni, jismoniy faolligi hamda to'g'ri ovqatlanish kabi ko'rsatkichlarni aniqlash imkonini beradi.

Natija va muhokamalar. Tadqiqot natijalari asosida ratsional ovqatlanishni tashkil etish, energiya sarfi va iste'moli o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash hamda jismoniy faollikni oshirishga qaratilgan profilaktik chora-tadbirlar ishlab chiqiladi. Ayollar orasida sog'lom ovqatlanish odatlarini shakllantirish va semizlikni oldini olish maqsadida gigiyenik bukletlar hamda metodik qo'llanmalar tayyorlash tavsiya etiladi. Bioimpedans tahlili kabi zamonaviy usullar yordamida o'rtta yoshli ayollarda semizlikni kompleks gigiyenik baholash uning dastlabki bosqichlarini aniqlash imkonini beradi. Bu yondashuv semizlik bilan bog'liq asoratlarning oldini olish, ovqatlanish ratsionini makro va mikronutriyentlar bilan muvozanatlashtirish hamda ayollar salomatligini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi [12].

161 ta o't toshlari bilan og'rigan bemor va 158 ta sog'lom nazorat guruhidan iborat 319 ta namunadan iborat ma'lumotlar to'plami tanlab olindi. Ma'lumotlar to'plami ishtirokchilarning 38 ta xususiyatidan, jumladan, yoshi, vazni, bo'yi, qon tahlili natijalari va bioimpedans ma'lumotlaridan iborat bo'lib, o't toshlari bo'yicha adabiyotga yangi ma'lumotlar to'plami sifatida hissa qo'shdi. O't toshlarini aniqlash uchun ma'lumotlar to'plamida eng zamonaviy mashina o'rganish texnikalari qo'llanildi. Eksperimental natijalar shuni ko'rsatdiki, D vitamini, C-reaktiv oqsil (CRP) darajasi, tanadagi umumiy suv va yog'siz massa muhim xususiyatlar hisoblanadi va gradientni kuchaytirish texnikasi o't toshlarini bashorat qilishda eng yuqori aniqlikka (85,42%) erishdi. Taklif etilayotgan usul o't toshlari kasalligini erta bashorat qilish uchun an'anaviy tasvirlash texnikalariga munosib alternativa taklif etadi [20]. BIA bolalarda tana tarkibini baholash uchun amaliy vosita sifatida istiqbolli bo'lsa-da, uning aniqligi qurilma turiga qarab sezilarli darajada farq qiladi. InBody 720 kabi ko'p chastotali segmental analizatorlar DXA bilan yaxshiroq moslikni namoyish etadi, sodda modellar esa yog' massasini kam baholaydi. Shuning uchun, BIA samaradorligi haqidagi xulosalar qurilmaga xos bo'lishi kerak va uning klinik foydasi ishlatilgan texnologiyaga asoslanib sinchkovlik bilan baholanishi kerak [24].

Tana massasi indeksi (BMI) semizlikni bashorat qilish uchun eng keng tarqalgan va eng oddiy o'lchov sifatida ishlatiladi. Tadqiqotning maqsadi semizlikni skrining qilish uchun BMI usuli va bioimpedans tahlili orqali aniqlangan % BF (tana yog'i) ni taqqoslash va bu usullar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni baholash edi. Tadqiqotga 18-25 yoshdagi 200 ayol kiritildi. $BMI \geq 25 / \geq 30 \text{ kg/m}^2$ ortiqcha vazn/semizlikni baholash mezon bo'ldi. Tana yog'i (BF) % va kg da bioimpedans tahlili orqali aniqlandi. Semizlikni % BF bo'yicha baholash uchun mezon $\geq 30\%$ yog' edi. BMI asosida ayollarning 4,5% semiz, 14,5% ortiqcha vaznga ega edi. % BF ga ko'ra, ayollarning 30% gacha semiz edi. BMI va % BF tasnifi o'rtasidagi eng katta farqlar vazni kam va ortiqcha vaznli guruhlarda aniqlandi. BMI ga ko'ra, vazni kam toifadagi ayollarning 43% va ortiqcha vazn toifasidagi ayollarning 34,5% normal diapazonda % BF ga ega edi. Korrelyatsiya tahlili orqali biz ayollarda BMI va BF (%) ($r_s = 0.782, p < 0.01$) va shuningdek, BMI va BF (kg) ($r_s = 0.880, p < 0.01$) o'rtasida kuchli ijobiy statistik jihatdan ahamiyatli korrelyatsiyani aniqladik. Bu ikkala usul ham tana tarkibini o'ziga xos tarzda baholaydi, bir-birini to'ldiradi va boshqalarni birlashtirib, biz shaxsning umumiy sog'liq holatini aniqlash uchun aniqroq natijalarga erishamiz [29]. Tana tarkibi tahlili semizlik va sarkopeniyani baholashda muhim ahamiyatga ega, chunki u tana yog'i va mushak massasining taqsimlanishi haqida ma'lumot beradi. Shuningdek, u ovqatlanish holatini, kasallikning zo'ravonligini va mashqlar, parhez va dorilar kabi aralashuvlar samaradorligini kuzatish uchun

foydalidir va shu bilan umumiy salomatlik va uzoq umr ko'rishga yordam beradi. Shu sababdan tamaki korxonasi ishchilarining bioelektrik impedansni tahlil o'tkazildi [2].

Tadqiqotga 2021 va 2023 yillar oralig'ida AMMOFOS MAKSAM-O'z kimyosanoatda ishlagan 283 ishchi (185 erkak va 98 ayol) kiritilgan. Ularning uyda va ish joyida haqiqiy ovqatlanishi haqidagi ma'lumotlar to'plangan va so'rovnoma yordamida tahlil qilingan. Natijalar: O'z kimyosanoat korxonasi ishchilarining kundalik ratsionidagi 38 turdagi oziq-ovqat mahsulotlarini iste'mol qilish darajasi qish-bahor va yoz-kuz mavsumlari uchun tahlil qilingan. Un mahsulotlari iste'moli qish-bahorda 64,3–82,8% va yoz-kuzda 35,0–42,8% oralig'ida bo'ldi. Non iste'moli ham shunga o'xshash tendentsiyani kuzatdi, qish-bahorda 47,4–71,9% va yoz-kuzda 39,8–47,6% ni tashkil etdi. Makaron iste'moli 17,7–15,6 g va 12,6–10,8 g, qandolat mahsulotlari 30,6–27,9 g va 6,8–8,1 g, shakar 1,61–2,47 marta va 1,57–2,43 marta, margarin 302–376% va 244–234% hamda tuz 4,8–4,1 g va 2,7–1,8 g ni tashkil etdi, ularning barchasi ortiqcha iste'mol qilinganligi aniqlandi [4].

O'sayotgan organizmning gormonal rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan sog'lom ovqatlanish, kundalik ovqatlanishda va maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalar o'rtasida mikroelementlar yetishmovchiligining oldini olishga yangi yondashuvni ishlab chiqish. Bizning maqolamizda maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalar o'rtasida mikroelementlar yetishmovchiligi tufayli kelib chiqadigan kasalliklarning oldini olish uchun optimal gigiyenik sharoitlarni yaratish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar keltirilgan [6].

Tadqiqotda 20 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan 502 nafar harbiy sportchining musobaqadan so'ng uydagi haqiqiy ovqatlanishining retrospektiv tahlili 24 soatlik ovqatlanish reproduksiyasi, so'rovnoma va oziq-ovqat kundaligidan foydalangan holda amalga oshirildi. Harbiy sportchilarning uydagi kundalik ovqatlanishi gigiyenik jihatdan sog'lom ovqatlanish mezonlariga javob bermaydi, ratsiondagi un, shakar, guruch, non va makaron miqdori me'yordan yuqori, turli xil meva va meva sharbatlarining umumiy miqdori me'yorga nisbatan 48% ni tashkil etadi va 51% ga ta'minlanadi. Ratsionda sabzavot iste'moli 63,7% ni, kartoshka iste'moli esa 39,7% ni tashkil etdi. Ratsionda oqsillarning haqiqiy iste'moli 79,2% ni, yog'lar 78,7% ni, uglevodlar 99,2% ni tashkil etdi. Harbiy sportchilar ratsionida kaloriya va makroelementlarning yetishmasligi tiklanish va yuqori natijalarga salbiy ta'sir ko'rsatadi, bu esa metabolik kasalliklar bilan bog'liq turli kasalliklarning rivojlanishiga olib keladi [7].

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, 2012-yilda sodir bolgan 56 million o'limning 38 millioni (68%) yuqumli bo'lmagan kasalliklar tufayli yuzaga kelgan. Polimer ishlab chiqarish korxonalarida ishchilarning sog'lig'iga alohida e'tibor qaratish kerak. Ularning ovqatlanishini muntazam ravishda kuzatib borish juda muhimdir. To'g'ri ovqatlanishni e'tiborsiz qoldirish ishchilar orasida turli xil zaharlanish, yuqumli kasalliklar va boshqa sog'liq muammolariga olib kelishi mumkin [8].

Xalqaro mehnat tashkiloti (XMT) ma'lumotlariga ko'ra, yetarli darajada ovqatlanish ishchilarning sog'lig'i, unumdorligi va sanoatdagi yo'qotishlarga sezilarli darajada ta'sir qiladi. Xususan, to'yib ovqatlanmaslik yoki muvozanatsiz ovqatlanish mehnat unumdorligining 20% ga pasayishiga olib kelishi mumkin. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ovqatlanish va jismoniy faollikka, xususan, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishga qaratilgan ish joylaridagi aralashuvlar sog'liqni saqlash natijalarini yaxshilaydi, ishdan bo'shashni kamaytiradi va umumiy ish samaradorligini oshiradi. Shuning uchun, konchilik va metallurgiya ishchilari uchun ilmiy asoslangan profilaktik ovqatlanish tizimini yaratish mehnat gigiyenasi va profilaktik tibbiyot uchun muhim vazifa bo'lib qolmoqda [10].

BMI tasnifi yuqori bashorat qilish aniqligi, o'ziga xosligi va sezgirligini namoyish etadi. Bu shuni ko'rsatadiki, BMI BFP modeliga nisbatan semizlik bilan bog'liq xavf omillarini aniqlash uchun ishonchliroq o'lchov bo'lib qolmoqda [11].

Semizlik, tana yog'ining haddan tashqari ko'pligi bilan tavsiflanadi, 2-toifa diabet, yurak-qon tomir kasalliklari va ayrim saraton kasalliklari kabi surunkali kasalliklar xavfini oshiradi. Sarkopeniya, mushak massasining pasayishi, shuningdek, ko'plab surunkali kasalliklar bilan bog'liq va shuning uchun qarish populyatsiyasida katta tashvish tug'diradi. Tana tarkibini tahlil qilish

semizlik va sarkopeniyani baholashda muhim ahamiyatga ega, chunki u tana yog'i va mushak massasining taqsimlanishi haqida ma'lumot beradi [13].

Ushbu meta-tahlil 16 ta kuzatuv tadqiqotini o'z ichiga oladi va jami 29 618 nafar inson ma'lumotlari tahlil qilingan. Birlashtirilgan tahlil natijalariga ko'ra, o'rta va keksa yoshdagi ortiqcha vaznga ega ayollarda ($25 \text{ kg/m}^2 \leq \text{BMI} < 30 \text{ kg/m}^2$) siydik tutolmaslik (UI) rivojlanish ehtimoli yuqoriroq ekanligi aniqlangan (OR = 1.27; 95% CI: 1.17–1.37; $P = 51.8\%$, $P = 0.013$). Semizlikning I darajasi bo'lgan o'rta va keksa yoshdagi ayollarda ($30 \text{ kg/m}^2 \leq \text{BMI} < 35 \text{ kg/m}^2$) esa siydik tutolmaslik rivojlanish ehtimoli sezilarli darajada yuqori ekanligi aniqlangan (OR = 1.60; 95% CI: 1.42–1.81; $P = 71.8\%$, $P = 0.000$). Bundan tashqari, semizlikning II darajasi ($\text{BMI} \geq 35 \text{ kg/m}^2$) bo'lgan o'rta va keksa yoshdagi ayollarda ham siydik tutolmaslik ehtimoli yanada yuqori ekanligi kuzatilgan (OR = 1.85; 95% CI: 1.59–2.16; $P = 48.1\%$, $P = 0.103$). Subguruh tahlilida o'rta va keksa yoshdagi ayollarda semizlik bilan stress turidagi siydik tutolmaslik (SUI) rivojlanish xavfi o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlik aniqlanmadi (OR = 1.31; 95% CI: 0.99–1.74; $P = 63.7\%$, $P = 0.011$). Ammo semiz o'rta va keksa yoshdagi ayollarda shoshilinch siydik tutolmaslik (UII) rivojlanish ehtimoli ancha yuqori ekanligi aniqlangan (OR = 2.11; 95% CI: 1.54–2.89; $P = 80.2\%$, $P = 0.000$). [32] 5–6 ball to'plagan kichik guruh bilan solishtirganda, 0–2 va 3–4 ball olgan ovqatlanish xulq-atvori guruhlari MUNO, MHO va MUO rivojlanishi uchun xavf omili hisoblangan ($P < 0.05$). Ovqatlanish xulq-atvori ballari qanchalik past bo'lsa, MUNO, MHO va MUO holatlarining uchrash ko'pligi shunchalik yuqori bo'lishi aniqlangan. Bu holat ayniqsa ayollar va 45–60 yosh oralig'idagi kattalar orasida ko'proq kuzatilgan. Shuningdek, me'yoriy yoki yengil ta'mga ega ovqatlanish, o'rtacha yumshoqlikdagi (na juda yumshoq, na juda qattiq) ovqatlar iste'moli, hamda biroz iliq yoki biroz issiq haroratdagi ovqatlar MUNO va MUO uchun himoya qiluvchi omillar sifatida aniqlangan ($P < 0.05$).

Bundan tashqari, o'rtacha yoki sekin ovqatlanish tezligi hamda har kuni biologik faol qo'shimchalar (dietary supplements) iste'mol qilish MUNO, MHO va MUO rivojlanishiga qarshi himoya qiluvchi omillar ekanligi aniqlangan ($P < 0.05$) [33].

Xulosa: O'rta yoshli ayollar orasida semizlik holatini gigiyenik tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, semizlik bugungi kunda keng tarqalgan va sog'liq uchun jiddiy xavf tug'diruvchi muammolardan biridir. Tadqiqot natijalari semizlik rivojlanishida turmush tarzi omillari, xususan noto'g'ri ovqatlanish odatlari, yuqori kaloriyali mahsulotlarni ortiqcha iste'mol qilish, jismoniy faollikning yetishmasligi hamda stress omillari muhim rol o'ynashini ko'rsatdi. O'rta yosh davrida organizmda modda almashinuvi jarayonlarining sekinlashuvi, gormonal o'zgarishlar hamda kamharakat turmush tarzi ortiqcha vazn va semizlik rivojlanishiga yanada qulay sharoit yaratadi. Natijada yurak-qon tomir kasalliklari, qandli diabet, arterial gipertenziya va boshqa surunkali kasalliklarning rivojlanish xavfi ortadi. Gigiyenik tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, sog'lom ovqatlanish tamoyillariga rioya qilish, ovqatlanish rejimini to'g'ri tashkil etish, jismoniy faollikni oshirish hamda sog'lom turmush tarzini shakllantirish semizlikning oldini olishda muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, aholi orasida, ayniqsa o'rta yoshli ayollar o'rtasida profilaktik chora-tadbirlarni kuchaytirish, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish va tibbiy nazoratni muntazam olib borish semizlik bilan bog'liq kasalliklar xavfini kamaytirishga yordam beradi. Shu sababli o'rta yoshli ayollar orasida semizlikni kamaytirish uchun kompleks yondashuv - gigiyenik, tibbiy va ijtimoiy profilaktika choralarini birgalikda amalga oshirish muhim hisoblanadi.

Tavsiyalar: O'rta yoshli ayollarda semizlikni oldini olish uchun kundalik ovqatlanish ratsionini muvozanatli tashkil etish zarur. Ratsionda sabzavotlar, mevalar, don mahsulotlari, oqsilga boy oziq-ovqatlar (go'sht, baliq, tuxum, dukkaklilar) yetarli miqdorda bo'lishi kerak. Yog'li, qovurilgan va yuqori kaloriyali mahsulotlar iste'molini cheklash tavsiya etiladi. Ovqatlanish rejimini to'g'ri tashkil qilish Kun davomida ovqatni 3–4 mahal, oz-ozdan iste'mol qilish, kechki ovqatni esa uyqudan 2–3 soat oldin qabul qilish kerak. Juda tez ovqatlanishdan saqlanish, ovqatni sekin va yaxshi chaynab iste'mol qilish hazm jarayonini yaxshilaydi va ortiqcha ovqatlanishni kamaytiradi.

O'rta yoshli ayollar uchun muntazam jismoniy faollik muhim hisoblanadi. Har kuni kamida 30–40 daqiqa piyoda yurish, yengil sport mashqlari, gimnastika, suzish yoki velosiped haydash kabi faoliyatlar tana vaznini me'yorida saqlashga yordam beradi. Yetarli uyqu (kuniga 7–8 soat) va

mehnat-dam olish rejimiga rioya qilish organizmda modda almashinuvining normal kechishiga yordam beradi. Uyquning yetishmasligi semizlik rivojlanishiga olib keluvchi omillardan biri hisoblanadi.

Spirтли ichimliklar, ortiqcha shakarli ichimliklar va yuqori kaloriyalı fast-food mahsulotlarini iste'mol qilishni kamaytirish yoki butunlay cheklash tavsiya etiladi. Ayollar tana vazni, bel aylanasi, arterial bosimni hamda qondagi glyukoza va lipid ko'rsatkichlarini muntazam tekshirib borishlari kerak. Bu semizlik bilan bog'liq kasalliklarni erta aniqlash va oldini olish imkonini beradi. Aholi orasida sog'lom ovqatlanish va jismoniy faollikning ahamiyati haqida tushuntirish ishlari olib borilishi lozim. Ayniqsa, o'rta yoshli ayollar uchun sog'lom turmush tarzini targ'ib qiluvchi dasturlarni tashkil etish muhimdir. Stress, ruhiy zo'riqish va kamharakat turmush tarzi semizlikka olib kelishi mumkin. Shu sababli dam olish, sport bilan shug'ullanish, ijtimoiy faollikni oshirish orqali psixologik holatni barqaror saqlash tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ballesteros-Pomar M. D. et al. Bioelectrical impedance analysis as an alternative to dual-energy x-ray absorptiometry in the assessment of fat mass and appendicular lean mass in patients with obesity //Nutrition. – 2022. – T. 93. – C. 111442.
2. Baymamatovich O. B. et al. Analysis of vitamins contained in the daily diet of manufacturing enterprises workers. – 2024.
3. Baymamatovich O. B. et al. hygienic analysis of the nutritional status of uzkimyosanoat workers. – 2025.
4. Baymamatovich O. B. et al. Hygienic assessment of physical development indicators and morbidity in post-term infants. – 2025.
5. Baymamatovich O. B. et al. Hygienic assessment of the nutritional status of postterm children. – 2025.
6. Baymamatovich O. B. et al. Hygienic assessment of the nutritional status of workers of a mining and metallurgical plant //American Journal of Applied Medical Science. – 2026. – T. 4. – №. 1. – C. 161-165
7. Brunani A. et al. Body composition assessment using bioelectrical impedance analysis (BIA) in a wide cohort of patients affected with mild to severe obesity //Clinical nutrition. – 2021. – T. 40. – №. 6. – C. 3973-3981.
8. Cretescu I. et al. Bioelectrical impedance versus air-displacement plethysmography for body fat measurements in subjects with abdominal obesity: a comparative study //Applied Sciences. – 2025. – T. 15. – №. 4. – C. 2056.
9. Manole L. M. et al. Bioelectrical impedance analysis versus dual X-ray absorptiometry for obesity assessment in pediatric populations: A systematic review //Diagnostics. – 2025. – T. 15. – №. 12. – C. 1505.
10. Maszlag A., Fritz R. Body composition and measurement options //body composition and measurement options rekreációs edzés „nyakunkon a probléma”?!. – C. 3.
11. Nagarkar A. M., Kulkarni S. S. Obesity and its effects on health in middle-aged women from slums of Pune //Journal of Mid-life Health. – 2018. – T. 9. – №. 2. – C. 79-84.
12. Ortikov B. B., Khodjayev A. S. hygienic analysis of nutrition status among mining and metallurgical industry workers //Methods of applying innovative and digital technologies in the educational system. – 2026. – T. 3. – №. 1. – C. 132-133.
13. Ortikov B. B., Tangirova M. F. Hygienic recommendations for the hygienic assessment of obesity in women //Methods of applying innovative and digital technologies in the educational system. – 2026. – T. 3. – №. 1. – C. 134-135.
14. Ortikov B. B., Tangirova M. F. Hygienic recommendations for the hygienic assessment of obesity in women //Methods of applying innovative and digital technologies in the educational system. – 2026. – T. 3. – №. 1. – C. 134-135.
15. Ortikov B. B., Tangirova M. F. Hygienic recommendations for the hygienic assessment of obesity in women //Methods of applying innovative and digital technologies in the educational system. – 2026. – T. 3. – №. 1. – C. 134-135.

16. Ortikov B. B., Tursunova S. A. Hygienic recommendations for the prevention of risk factors for alimentary-related diseases //Methods of applying innovative and digital technologies in the educational system. – 2026. – T. 3. – №. 1. – C. 139-140.

Ortiqov B. B. kaliy ishlab chiqarish korxonalarida ishlovchi ishchilarning ovqatlanish tartibiga qo‘yiladigan gigiyenik talablar //Медицинский журнал молодых ученых. – 2025. – №. 13 (03). – C. 194-200.

Ortiqov B. B., Omonov J. P. hygienic justification of the nutrition of workers in the bread production industry. – 2025.

Ortiqov BB O. J. P. Hygienic justification of the nutrition of workers in the bread production industry. – 2025.

Paoli A., Campa F. Problems and opportunities in the use of bioelectrical impedance analysis for assessing body composition during ketogenic diets: a scoping review //Current Obesity Reports. – 2024. – T. 13. – №. 3. – C. 496-509.

Pu F. et al. Association of dietary behavior patterns of middle-aged and older adults with their obesity metabolic phenotype: a cross-sectional study //BMC Public Health. – 2024. – T. 24. – №. 1. – C. 2311.

Son J. W. et al. Development and clinical application of bioelectrical impedance analysis method for body composition assessment //Obesity Reviews. – 2025. – T. 26. – №. 1. – C. e13844.